

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ

ЯИЧНИКОВ

Жумаева Д.Р

Темирова Д.О.

Азиатский международный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252150>

Аннотация. Эндометриоидные кисты - это одно из наиболее часто диагностируемых проявлений эндометриоза. Эндометриоидные кисты обнаруживаются у 10–14% женщин, оперированных по поводу разных объемных образований органов малого таза. Эндометриоидная киста может иметь размеры от 0,5 до 10 см, развиваться бессимптомно или с яркими клиническими проявлениями, напоминающими клинику «острого живота». Поражение яичников эндометриозом сопровождается локальными воспалительными изменениями, нарушениями гормонального статуса, снижением качества жизни пациентки.

Ключевые слова: эндометриоидные кисты яичников, эндометриоз, биполярная электрохирургия.

Несмотря на столь пристальное внимание к нему в последнее время, остается одной из нерешенных проблем современной гинекологии и является одним из самых распространенных заболеваний у пациенток репродуктивного возраста, что подтверждается мнением большинства мировых ученых [1].

Выявить истинную частоту встречаемости данного заболевания очень тяжело ввиду наличия большого количества недиагностированных форм. Однако, согласно последним статистическим данным, им страдают от 2 до 10% женщин репродуктивного возраста и до 50% пациенток с бесплодием [1, 2].

В пользу необходимости своевременной диагностики и раннего комбинированного лечения, включающего эндоскопическую технику и медикаментозную терапию, говорит крупный метаанализ, в который вошли 50 пациентки, подвергшиеся лечению с 2019 по 2023 г. По результатам данного исследования был сделан вывод, что после своевременного адекватного хирургического лечения пациенток с эндометриозом отдаленные результаты применения методов вспомогательных репродуктивных технологий достоверно не отличаются от таковых у женщин без данного патологического процесса. Особняком стоят тяжелые формы инфильтративного эндометриоза, где прогноз значительно хуже [3].

Aprel, 2025-Yil

Эндометриоидное поражение яичников является одной из наиболее распространенных форм наружного генитального эндометриоза, его частота встречаемости среди женщин репродуктивного возраста может достигать 64% [4, 5].

Несмотря на совершенствование методов диагностики, разработку новых линий гормональной терапии, широкое применение высокотехнологичных методов хирургического лечения наблюдается рост заболеваемости эндометриозом с динамическим смещением в сторону более молодой популяции.

Следует заметить, что у пациенток с эндометриоидными кистами яичников основная проблема сохранения овариального резерва состоит в том, что помимо прямого повреждающего воздействия на окружающие интактные структуры яичника вследствие механического растяжения ткани эндометриоидные кисты обладают токсическим потенциалом, представленным наличием в капсуле кисты свободных радикалов железа, активных форм кислорода, оксида азота, продуктов активации плазминогена (uPa, PAI-1, PAI-2, Д-димер), цитокинов (интерлейкин-6, интерлейкин-8, фактор некроза опухоли α), матриксных металлопротеаз (MMP-1, TIMP-1), трансформирующего фактора роста β (активин-А, ингибин-В, фоллистатин), что находит свое отражение в гистологических наблюдениях, демонстрирующих значительное снижение пула примордиальных фолликулов в корковом слое пораженных половых желез.

Часто капсула кисты спаяна с другими органами в области ворот яичника, основного места прохождения сосудов и нервов, питающих данный орган. Травматическое выделение капсулы эндометриоидной кисты, особенно при больших размерах образования, с последующей коагуляцией приводит к частичной, а, как показывают исследования, иногда и полной потере его функции, что очень негативно сказывается на поддержании овариального резерва [6].

Вследствие этого не прекращаются поиск и разработка новых хирургических техник удаления эндометриоидных кист, а также использование местных гемостатических препаратов, отличающихся быстрым и эффективным купированием кровотечения в месте аппликации и бережным воздействием на ткань яичника и его фолликулярный резерв.

Новейшие данные литературы свидетельствуют о перспективности применения в этом направлении гемостатической системы PerClot.

Данное средство, состоящее из очищенного растительного крахмала, не содержит компонентов животного происхождения, в связи с чем не вызывает биологических реакций, модифицировано запатентованным методом, результатом которого является

Апрел, 2025-Ҳил

ультрагидрофильный рассасывающийся гемостатический порошок. Данный препарат создан для контроля кровотечений как на обширных поверхностях, так и на локальных участках, незамедлительно вступает в реакцию с жидкой составляющей крови, формируя гелеобразную матрицу и устраняя дальнейшее кровотечение.

В месте его аппликации повышается концентрация тромбоцитов, эритроцитов, фибриногена, вследствие чего запускается процесс каскадного тромбообразования во всех поврежденных сосудах. Учитывая изложенное, целью нашего исследования явилось оценить эффективность методики удаления эндометриoidных кист с применением местной гемостатической системы PerClot для сохранения здоровой яичниковой ткани, а также выявить возможное системное действие данного препарата на гемостаз.

Материалы и методы В настоящее исследование вошли 50 пациентки с эндометриoidными кистами яичников. Средний возраст наблюдаемых составил $25,4 \pm 5,3$ года. Длительность заболевания с момента постановки диагноза составила в среднем $2,9 \pm 1,9$ года. Диагноз эндометриоза был поставлен на основании жалоб, данных анамнеза, гинекологического исследования (объективное бимануальное), эхографических, эндоскопических критериев, а в последующем подтвержден морфологически. Всем пациенткам было проведено эндоскопическое органосберегающее лечение в объеме удаления капсулы кисты. Разница в техническом выполнении гемостаза позволила разделить пациенток на две группы. Группу 1 составили 32 пациентки, которым произвели удаление капсулы кисты с последующей обработкой ложа гемостатической системой PerClot. В зависимости от диаметра эндометриoidных образований пациентки были разделены на 2 подгруппы: одна подгруппа – с кистами менее 5 см, вторая – более 5 см в диаметре. Данный размер кист обусловлен последними данными литературы, где именно 5 см является решающей величиной по степени влияния на овариальный резерв [1].

Кисты имели односторонний или двухсторонний характер. Группу 2 составили 18 пациенток, которым произвели удаление эндометриoidной кисты по традиционной методике, включающей полную отсепаровку капсулы, а в качестве гемостаза использовалась биполярная электрохирургия. В зависимости от диаметра эндометриoidных образований пациентки были разделены на 2 подгруппы: одна подгруппа с кистами размерами менее 5 см, вторая – более 5 см в диаметре. Кисты имели односторонний или двухсторонний характер. В контрольную группу для изучения особенностей системы гемостаза вошли 20 здоровых женщин репродуктивного возраста, которые не имели в анамнезе тромботических осложнений.

Апрел, 2025-Ҳил

В план обследования больных входили изучение анамнеза, клинической картины заболевания, специальное гинекологическое исследование, клинико-лабораторное обследование (включающее расширенную гемостазиограмму), ультразвуковая оценка морфофункционального состояния яичников, биохимические маркеры овариального резерва: фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), антимюллеров гормон (АМГ), ингибин В, эстрадиол. Также нами оценивались продолжительность операции и объем кровопотери. После проведенного оперативного лечения проводили морфологическую оценку удаленной капсулы эндометриоидной кисты в аспекте наличия интактной яичниковой ткани. В работе использовались унифицированные методы, сертифицированные анализаторы и наборы реагентов.

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью современного пакета прикладных программ. Нормальность распределения определяли с применением критерия Колмогорова–Смирнова. Вычисляли среднюю арифметическую (М), стандартное отклонение (Sd). Производили расчет показателей структуры (в процентах). Для сравнения показателей в динамике лечения использовали парный критерий Стьюдента, для сравнения долевых показателей – угловое преобразование Фишера (tf). Для выявления связи между признаками определяли коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs). Статистические гипотезы считались подтвержденными при уровне значимости отсутствовали лишь у 18% женщин, в этом случае диагноз был поставлен в результате профилактического осмотра и данных ультразвукового исследования (УЗИ). При анализе генитальной патологии обращает на себя внимание высокий процент бесплодия (56,3–60%) у обследуемого нами контингента больных, а также наличие дисфункции яичников и синдрома хронической тазовой боли как основного клинического проявления данного заболевания. Нельзя не отметить, что у каждой пациентки отмечалось по 3–4 заболевания одновременно и среди них достаточно много заболеваний воспалительного характера. Достоверных различий в частоте генитальной патологии между группами не отмечено, т.е. группы были сопоставимы по возрасту и частоте гинекологической патологии. У пациенток 1-й группы продолжительность оперативного лечения ничем статистически не отличалась от времени, затраченного на операцию, у больных из 2-й группы – $42,1 \pm 9,2$ мин и $47,3 \pm 12,3$ мин соответственно, что говорит о том, что 2 данных методики сопоставимы по технике и сложности выполнения. Интраоперационных осложнений в обеих группах выявлено не было.

Апрел, 2025-Үй

Кровопотеря в 1-й группе пациенток составила $67,8 \pm 4,7$ мл, а во 2-й – $56,4 \pm 4,4$ мл, при этом отмечается достоверное различие результатов, однако не выявлено разницы в кровопотере в зависимости от размера эндометриоидных образований. Это также подтверждает утверждение, что большой диаметр кист не является показателем спаечного процесса в брюшной полости.

В обеих группах исследования ($n=82$) клинический и интраоперационный диагноз эндометриоидной кисты яичника был подтвержден морфологически. При морфологической оценке операционного макропрепарата было отмечено наличие в 39% ($n=32$) клинических наблюдений помимо капсулы эндометриоидной кисты интактной яичниковой ткани. Нами было оценено морфофункциональное состояние яичников через 6 мес после оперативного лечения, для этой цели мы использовали биохимические маркеры и данные УЗИ.

Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод, что методика цистэктомии в сочетании с местным использованием гемостатического средства PerClot доказала свое преимущество при оперативном лечении эндометриоидных кист диаметром менее 5 см.

При этом обнаружено достоверное различие показателей среднего объема яичников, АМГ, количества антральных фолликулов между двумя группами. При оценке показателей у пациенток с эндометриомами более 5 см статистически значимой разницы получено не было. Данный результат можно объяснить дополнительным использованием биполярной коагуляции даже в случае применения гемостатических систем, которое выполняется в большинстве ситуаций удаления капсулы кисты больших размеров.

Нами была оценена свертывающая система крови пациенток до лечения, на 3-й день после операции и через 2 мес после хирургического вмешательства. При лабораторном подтверждении нарушений в системе гемостаза (гиперкоагуляции, гиперагрегации тромбоцитов) им была назначена профилактика венозных тромбоэмболических осложнений.

После оценки системы свертывания крови в послеоперационном периоде было установлено, что в течение 2 мес после лечения у большинства пациенток показатели системы гемостаза достигли нормальных значений.

Однако достоверной разницы между обеими группами выявлено не было, что свидетельствует об отсутствии системного влияния на гемостаз при использовании препарата PerClot.

Таким образом, нами сделан вывод, что методика местного использования гемостатика нового поколения PerClot позволяет быстро и эффективно купировать кровотечения в сочетании с малотравматичным воздействием на здоровую ткань яичника, тем самым позволяя сохранять его фолликулярный резерв, что особенно эффективно у пациенток с эндометриомами менее 5 см. Данная методика позволит улучшить репродуктивный прогноз и тем самым снизить процент бесплодия у женщин молодого возраста.

REFERENCES

1. Jumaeva, D. R. (2025). VAGINAL MIKROBIOTSENOZ, BAKTERIAL VAGINOZ HOLATI VA UNI DAVOLASH USULLARI. *Modern education and development*, 19(3), 65-77.
2. Djumaeva, D. R. (2025). TOMOSINTEZ BILAN RAQAMLI MAMMOGRAFIYA NAZORATI OSTIDA KO'KRAK BEZINING STEREOTAKSIK BIOPSIYASI. *Modern education and development*, 19(3), 53-64.
3. Жумаева, Д. Р. (2025). ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА. *Modern education and development*, 19(3), 78-87.
4. Жумаева, Д. Р. (2025). СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА, БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ. *Modern education and development*, 19(3), 88-101.
5. Жумаева, Д. Р. (2025). АНАЛИЗ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. *Modern education and development*, 19(3), 102-112.
6. DR Zhumaeva, D. R. (2024). The State of the Vaginal Microbiocenosis, Bacterial Vaginosis and its Treatment Options. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(11), 78-83.
7. Хикматова, Н. И., & Жумаева, Д. Р. (2023). Инвазивные И Неинвазивные Методы Диагностики Заболевания Молочных Желез. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(6), 652-658.
8. ZHUMAIEVA, D. (2024). OPTIMIZATION OF METHODS OF DIAGNOSTICS OF VARIOUS FORMS OF ENDOMETRIOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.

Aprel, 2025-Yil

- Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics* (2995-4924), 2(9), 120-125.
9. Абдукаримов, У. Г., Ихтиярова, Г. А., & Джумаева, Д. Р. (2024). Скрининг Рака Молочной Железы: Настоящее И Будущее. Обзор Литературы. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(2), 144-148.
 10. Zhumaeva, D. R. (2025). IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH IMPAIRED FERTILITY. *Modern education and development*, 19(2), 390-402.
 11. Jumaeva, D. R. (2025). REPRODUKTIV BUZISHLI AYOLLARDA ENDOMETRIYNING IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Modern education and development*, 19(2), 403-415.
 12. Jumaeva, D. R. (2025). REPRODUKTIV BUZISHLI AYOLLARDA SURUNKALI AUTOIMMUN ENDOMETRITNING KECHISHI. *Modern education and development*, 19(2), 375-389.
 13. Jumaeva, D. R., & Temirova, D. O. (2025). ETIOLOGY AND DIAGNOSTIC CRITERIA OF CERVICAL EROSION. *TADQIQOTLAR*, 58(3), 126-134.
 14. Jumaeva, D. R., & Temirova, D. O. (2025). BACHADON BO'YNI EROZIYASINING ETIOLOGIYASI VA DIAGNOSTIK MEZONLARI. *TADQIQOTLAR*, 58(3), 117-125.
 15. Jumaeva, D. R., & Temirova, D. O. (2025). MODERN POSSIBILITIES OF TREATMENT OF MASTALGIA AGAINST THE BACKGROUND OF MASTOPATHY. *TADQIQOTLAR*, 58(3), 144-151.
 16. Джумаева, Д. Р., & Темирова, Д. О. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МАСТАЛГИИ НА ФОНЕ МАСТОПАТИИ. *TADQIQOTLAR*, 58(3), 135-143.
 17. Темирова, Д. О., & Жумаева, Д. Р. (2025). ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ. *TADQIQOTLAR*, 58(3), 96-105.
 18. Темирова, Д. О., & Жумаева, Д. Р. (2025). ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ. *TADQIQOTLAR*, 58(3), 106-116.
 19. Темирова, Д. О., & Жумаева, Д. Р. (2025). ПРЕЭКЛАМПСИЯ–ПАТОЛОГИЯ, ПРИВОДЯЩАЯ К ОСЛОЖНЕНИЯМ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА. *TADQIQOTLAR*, 58(3), 85-95.

Апрел, 2025-Йил

20. Jumayeva, D. R. (2025). ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS INSTIGATORS CHARACTERISTIC AND THEIR CLINICAL IMPORTANCE. *Modern Science and Research*, 4(3), 734-742.
21. Zhumaeva, D. R. (2025). MASTODYNYA: POSSIBILITIES OF THERAPY USING MICRONIZED PROGESTERONE. *Modern Science and Research*, 4(2), 912-919.
22. Temirova, D. O. (2024). Diagnosis of Cervical Erosion. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(11), 84-89.
23. Темирова, Д. А. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА АШЕРМАНА. *Modern education and development*, 16(10), 132-142.
24. Темирова, Д. О. (2024). КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ В ГИНЕКОЛОГИИ. *Modern education and development*, 16(10), 116-131.
25. Olimjonovna, T. D. (2024). THE SYNDROME OF UNFORTUNATE CONSEQUENCES HELPPA. *Modern education and development*, 16(10), 156-166.
26. Olimjonovna, T. D. (2024). UTERINE PROLAPSE IS A DELICATE PROBLEM FOR WOMEN. *Modern education and development*, 16(10), 167-176.
27. Olimjonovna, T. D. (2024). BACTERIAL VAGINOSIS IS A DANGEROUS DISEASE. *Modern education and development*, 16(10), 143-155.
28. Temirova, D. (2024). ADENOMYOSIS AND DISORDERS OF REPRODUCTIVE FUNCTION. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(10), 195-199.
29. Темирова, Д. О., & Мухитдинова, Х. С. (2025). РАЗРЫВ МАТКИ–СЕРЬЕЗНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ В АКУШЕРСТВЕ. *Modern education and development*, 19(2), 365-374.
30. Мухитдинова, Х. С., & Темирова, Д. О. (2025). КЛИНИЧЕСКОЕ ФАКТОРЫ СТРОЕНИЕ СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ. *Modern education and development*, 19(2), 416-426.
31. Мухитдинова, Х. С., & Темирова, Д. О. (2025). ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ В СТРУКТУРЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. *Modern education and development*, 19(2), 450-463.
32. Темирова, Д. О., & Мухитдинова, Х. С. (2025). ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ–ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ. *Modern education and development*, 19(2), 342-354.

Апрел, 2025-Ҳил

33. Темирова, Д. О., & Мухитдинова, Х. С. (2025). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРИХОМОНИАЗА. *Modern education and development*, 19(2), 355-364.
34. Темирова, Д. О., & Мухитдинова, Х. С. (2025). ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА ПЛАЦЕНТЫ. *Modern education and development*, 19(2), 316-327.
35. Темирова, Д. О., & Мухитдинова, Х. С. (2025). СПКЯ-ОДНА ИЗ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ. *Modern education and development*, 19(2), 328-341.
36. Temirova, D. O. (2025). THE ROLE OF ENDOMETRIOSIS IN THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM. *TADQIQOTLAR*, 58(3), 55-65.
37. Темирова, Д. (2025). АКТУАЛЬНОСТЬ АНОМАЛЬНОГО МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ. *Modern Science and Research*, 4(3), 759-768.
38. Temirova, D. (2025). ECTOPIC PREGNANCY IS A DISEASE REQUIRING EMERGENCY ASSISTANCE. *Modern Science and Research*, 4(2), 920-928.
39. Халимова, Ю. С. (2021). MORPHOFUNCTIONAL ASPECTS OF THE HUMAN BODY IN THE ABUSE OF ENERGY DRINKS. *Новый день в медицине*, 5(37), 208-210.
40. Халимова, Ю. С. (2022). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЧНИКОВ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОФЕИН СОДЕРЖАЩИХ НАПИТОК. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 368-374.
41. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(10), 6-13.
42. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2022). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ. *Scientific progress*, 3(2), 782-789.
43. Halimova, Y. S. (2023). Morphological Aspects of Rat Ovaries When Exposed to Caffeine Containing Drink. *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 2(6), 294-300.
44. Halimova, Y. S., Shokirov, B. S., & Khasanova, D. A. (2023). Reproduction and Viability of Female Rat Offspring When Exposed To Ethanol. *Procedia of Engineering and Medical Sciences*, 32-35.

45. Salokhiddinovna, H. Y. (2023). Morphological Features of the Human Body in Energy Drink Abuse. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 51-53.
46. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НАПИТКАМИ. *PEDAGOGS journali*, 4(1), 154-161.
47. Halimova, Y. S. (2023). Morphofunctional Aspects of Internal Organs in Chronic Alcoholism. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(5), 83-87.
48. Shokirov, B. S. (2021). Halimova Yu. S. Antibiotic-induced rat gut microbiota dysbiosis and salmonella resistance Society and innovations.
49. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2021). Репродуктивность и жизнеспособность потомства самок крыс при различной длительности воздействия этанола. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т..* Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
50. Khalimova, Y. S. BS Shokirov Morphological changes of internal organs in chronic alcoholism. *Middle European scientific bulletin*, 12-2021.
51. Шокиров, Б. С., & Халимова, Ю. С. (2022). ДИСБИОЗ ВЫЗВАННЫЙ АНИБИОТИКАМИ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ КРЫС И УСТОЙЧИВОСТЬ К САЛМОНЕЛЛАМ. *Scientific progress*, 3(2), 766-772.
52. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). Clinical Features of the Course of Vitamin D Deficiency in Women of Reproductive Age. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(11), 28-31.
53. Шокиров, Б., & Халимова, Ю. (2021). Антибиотик-индуцированный дисбиоз микробиоты кишечника крыс и резистентность к сальмонеллам. *Общество и инновации*, 2(4/S), 93-100.
54. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). MORPHOLOGICAL CHANGES IN PATHOLOGICAL FORMS OF ERYTHROCYTES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 20-24.

Aprel, 2025-Yil

55. Saloxiddinovna, X. Y. (2023). ERITROTSITLAR PATOLOGIK SHAKLLARINING MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 33(1), 167-172.
56. Шокиров, Б., & Халимова, Ю. (2021). Antibiotic-induced rat gut microbiota dysbiosis and salmonella resistance. *Общество и инновации*, 2(4/S), 93-100.
57. Шокиров, Б. С., & Халимова, Ю. С. (2021). Пищеварительная функция кишечника после коррекции экспериментального дисбактериоза у крыс бифидобактериями. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т..* Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
58. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). Anemia of Chronic Diseases. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 364-372.
59. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). MALLORY WEISS SYNDROME IN DIFFUSE LIVER LESIONS. *Journal of Science in Medicine and Life*, 1(4), 11-15.
60. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). SURUNKALI KASALLIKLARDA UCHRAYDIGAN ANEMIYALAR MORFO-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(3), 180-188.
61. Халимова, Ю. С. (2024). КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИТАМИНА D В ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОГО ИММУНИТА. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(3), 86-94.
62. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL FEATURES OF VITAMIN D EFFECTS ON BONE METABOLISM. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(5), 90-99.
63. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASPECTS OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(5), 100-108.
64. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). MORPHOFUNCTIONAL FEATURES BLOOD MORPHOLOGY IN AGE-RELATED CHANGES. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 146-158.

Aprel, 2025-Yil

65. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL MORPHOLOGICAL CRITERIA OF LEUKOCYTES. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 159-167.
66. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). Current Views of Vitamin D Metabolism in the Body. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(3), 235-243.
67. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF THE OVARIES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(4), 220-227.
68. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). Modern Views on the Effects of the Use of Cholecalciferol on the General Condition of the Bod. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 79-85.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH